

SUG'ORMA DEHQONCHILIKDA EKIN MAYDONLARINI DEGREDATSIYA JARAYONLARIDAN HIMOYALASH

Q.x.f.f.d., dotsent, Raximov Jo'ra Suyunovich

Mustaqil tadqiqotchi, Ollayev Nurbek Berdiyov o'g'li

Qarshi Davlat Texnika Universiteti

Annotatsiya: Bugungi kunda tuproqshunoslikdagi zamonaviy muammolarni o'rganish, tuproqlarning tarkibini, xususiyatlarini hamda deflyatsiya jarayonlarini o'rganish, boshqarib borish, qishloq xo'jalik ekinlaridan mo'l va sifatli hosil olish hamda ozuqabop o'g'itlarni qo'llash muhim ahamiyat kasb etadi.

Аннотация: Сегодня важно изучать современные проблемы почвоведения, изучать и управлять составом, свойствами и процессами дефляции почв, получать богатый и качественный урожай, вносить питательные удобрения.

Annotation: today it is important to study the modern problems of soil fertility, to study and manage the composition, svoystvami and processes of deflation of soil, to get rich and high-quality crops, to introduce nutritional benefits.

Kalit so'zlar: deflyatsiya jarayonlari, degradatsiya, relyef, geologik-geomorfologik, tuproq unumdorligi, tolaning pishiqligi.

Ключевые слова: процессы дефляции, деградация, рельеф, геолого-geomorfологические, плодородие почв, прочность волокон.

Keywords: deflation processes, degradation, relief, geological-geomorphological, soil fertility, fiber maturity.

Ko'p yillik dala tajribalari shuni e'tirof etadiki respublikamiz yer yuzasining tuzilishi, sodir bo'ladigan degradatsiya jarayonlari, ayniqsa suv eroziyasining rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillar shular jumlasidandir. Bu jarayonlar yer yuzida issiqlik va namlikning taqsimlanishiga, ob-havo yog'inlarining xususiyat va

miqdoriga hamda suv oqimiga katta ta'sir ko'rsatadi. Uning ta'siri mahalliy eroziya bazislarining chuqurligi, yon bag'irlarning tikligi (qiyalik darajasi), uzunligi va ekspozitsiyasiga ham bog'liqligi nazarda tutiladi.

Umuman olganda deflyatsiya jarayonlari hosil miqdorigagina emas, balki tolaning sifatiga ham o'z ta'sirini ko'rsatadi. Ekin maydonlarining tuproqlari yuvilib ketilishining ta'siri ostida bitta ko'sakning massasi kamayadi, yuvilib to'plangan tuproqdagi ko'sak massasi esa oshib boradi.

Ekilgan chigitdan, jumlada paxta hosilidan olinadigan tolaning pishiqligi ham xuddi shunday nisbatlarda o'zgarib turadi. Yog'ingarchiliklar tufayli yuvib ketilgan tuproqda tolaning chidamliligi ham past darajada bo'ldi. Degredatsiya jarayonlari ta'siri ostida chigitning holati keskin o'zgarishini qayd etib o'tish muhimdir. 1000(ming) dona chigit og'irligi yuvilgan tuproqlarda eng kam, yuvilmagan va yuvilib to'plangan tuproqlarda esa eng ko'p bo'lgan. Degradatsiyaga uchragan yuvilgan tuproqlarda yetishtirilgan paxtaning chigiti ekish uchun yaroqli bo'lmaydi. Shamol eroziyasi tuproq unumdorligiga o'rnini to'ldirish qiyin bo'lgan ziyon yetkazibgina qolmay, yer usti unumdor tuproqlarni uchirib ketadi hosildorlikni pasayib ketishiga olib keladi. Bundan tashqari paxta tolasining sifatini pasaytiradi, hamda o'simliklarni nasliga ham salbiy ta'sir qilib, o'simlik navning ko'rsatkichlarini buzilishiga olib keladi. Deflyatsiya jarayoni dalalarga, jumladan, g'alla, chorvachilik uchun ozuqabop, mevali, sabzavot, poliz ekinlariga va boshqalarga o'zining salbiy holatlarini ta'sir kuchini oshiradi.

Olib boilgan dala tajribalariga ya'ni, ma'lumotlarga tayangan holda shuni e'tirof etish kerakki, ma'lum bo'lishicha 1mm tuproq qatlamini qayta tiklash uchun o'simlik qoplami yaxshi bo'lgan taqdirda 100-200 yildan 1000 yil va undan ham ko'proq vaqt talab etilishi ma'lum, ya'ni keyingi 70-100 yillar mobaynida yerdan noto'g'ri foydalanishi oqibatida keyingi kamida 1000 yillar va hatto 10000 yillar mobaynida tabiat kuchlari bajargan ishlarning natijalari yo'qqa chiqarilishi ham e'tibordan xoli emas. Shu bois, tuproqni eroziya jarayonlaridan muhofaza qilish hozirgi kunning g'oyat dolzarb, jahonshumul muammolardan biriga aylandi desak mubolag'a bo'lmaydi.

Respublikamiz hududining relyefi tekislik, adirlar va baland tog'li toshli yerlardan iborat. Respublikamizning sharqida Tyan-Shan va Oloy tog'larining g'arbiy tarmoqlari, Hisor, Turkiston, Zarafshon, Chotqol, Pskom va Qurama tog' tizmalari joylashgan. Bu tog'larning o'rtacha balandligi 1600, 2000-2500 metr, ayrim cho'qqilarining balandligi esa 4600 metrdan oshadi. Baland tog' qoyalari, ayniqsa ularning cho'qqilari yoz oylarida ham erib tugamaydigan qorliklar bilan qoplangan. Bu qorlik va muzliklar daryolarimizning bitmas-tuganmas suv manbalaridir. Tog'li yerlarning relyefi notekis-pastliklar va balandliklardan iborat. Bu yerda bir-biriga ketma-ket ulanib ketgan vodiylar, tik balandliklar, nihoyatda tor daryo va do'ngliklar bilan bir qatorda juda manzarali yaylovlar, tog'li adirlarlar va tekisliklardan iborat.

X.M.Maxsudovning (1989, 1998) ma'lumotlariga ko'ra, yonbag'ir qiyalik darajasi oshgan sari tuproqning yemirilishi va shamol eroziyasiga moyillik darajasi ham oshadi. Agar nishabligi 1-3 gradusgacha bo'lgan yonbag'irlarda asosan, yemirilmagan yoki sust eroziyalangan tuproqlar tarqalgan bo'lsa, qiyaligi 3-5 gradusli yonbag'irlarda o'rtacha eroziyalangan, 5-7-10 gradusdan ham tik qiyaliklarda, asosan kuchli yemirilgan bo'z tuproqlarda uchraydi.

E'tirof etish joiski relyef yer yuzasidagi suv va havodan tushadigan yog'in-sochinlarning taqsimlanishiga, qiyalik bo'yicha oqimlarning tezligiga, tuproq va zaminning yemirilishi (yuvilishi) jadalligiga salmoqli ta'sir ko'rsatadi. Bu borada Respublikamiz relyefi juda xilma-xil bo'lib, asosan, sharqdan va janubiy sharqdan g'arbga va shimoliy g'arbga tomon pasayib boradi.

Adirlarning qiyalik darajasiga qarab tuproq eroziyalanishi gektariga quyida keltirilgan ko'rsatkichlar miqdorida bo'lishi mumkin:

- 1⁰-3⁰ gacha bo'lgan qiyalikda -10-15 t/ga,
- 3⁰-5⁰ da - 15-25 t/ga,
- 5⁰-7⁰ da - 25-35 t/ga,
- 7⁰-10⁰ atrofida bo'lganida - 35-50 t/ga va undan ko'p tuproq yuvilishi mumkin.

Shunday qilib, geologik-geomorfologik jihatdan qayd etilgan mintaqalarning ko'pchiligi bo'linib-bo'linib ketgan tog'li va to'lqinsimon past-balandliklardan iborat murakkab relyefga ega. Bu relyeflarda rivojlangan tuproqning va tuproqosti qatlamlarining eroziyaga uchrashi oson kechadi. Ayniqsa daryolarning yuqori terrasalariga tutashgan tog' oldi va to'lqinsimon past-baland relyefli tog' etagidagi adirlarda katta qiziqish uyg'otadi.

Ushbu manzaradan ko'rinib turibdiki tuproq paydo bo'lishida, shuningdek, ozuqabop elementlarining biologik aylanishida, tuproqni organik moddalar bilan ta'minlanishida o'simliklar asosiy va yo'naltiruvchi manba bo'lib xizmat qiladi.

O'simliklarning hamma xillari eroziyaga qarshi tura oladigan eng kuchli omil hisoblanadi. O'simliklarning ta'sir ko'rsatish darajasi ularning xillariga va o'simliklarning o'sish sharoitiga bog'liq: ya'ni o'simlik qancha yaxshi rivojlansa va tuproqning qoplama darajasi yuqori bo'lsa, shunchalik o'simliklarning tuproqni eroziyadan ximoyalash va suvlarni taqsimlash roli oshadi, chunki kuchli yomg'ir tomchilari o'simlik ustiga tushadi va suvning ta'sir doirasi tuproq qa'riga singib, tuproq donachalarini yemirilishdan saqlaydi. Bunda birmuncha miqdordagi yog'ingarchilik o'simliklarning yer ustidagi qismida saqlanadi, natijada tuproq yuzasida oqim paydo bo'lmaydi. Olimlarning kuzatishlariga qaraganda, havodan yoqqan yog'in-sochinlarni madaniylashgan o'simliklari 11 foizgacha, daraxtli o'simliklar 30 foizgacha ushlab qolishi aniqlangan.

O'simliklar o'z ildizlari bilan tuproq zarrachalarini mustahkamlab va yog'in suvlarini oqib ketmasdan tuproqqa simirilishiga sharoit yaratadi.

Shuningdek, o'simliklarning eroziya jarayonlariga qarshi tura olish qobiliyati ular ildizlarining tarmoq yoyib rivojlanganligiga, qalinligiga va o'sishiga bog'liq. Yillar davomida o'simlik ildizlarining chirishi natijasida ularning yo'llari ochilib, tuproqda g'ovaklik kuchayadi va shu sababli tuproqning suv o'tkazuvchanligi oshadi, o'simlik ildizlarining qoldiqlari ta'sirida tuproq organik moddalarga boyiydi, jumladan tuproq tuzilmasi donadorligi yaxshilanadi, unumdorlik oshadi. Ma'lumki, yer usti o'simliklar bilan yaxshi qoplansa, namlikni parlanishdan va tuproqni qurg'oqchilikdan saqlaydi.

Tuproq unumdorligini oshirishda va ularni deflyatsiya jarayonlaridan himoyalashda o'simliklar dunyosi nihoyatda katta ahamiyat kasb etadi. Tuproq yuzasida o'simliklar qancha yaxshi rivojlansa, yer yuzasidagi shamol tezligini kamaytiradi, tuproq zarrachalarini ushlab qolib, shamolni kuchli yo'li pasayadi. Natijada shamol eroziyasining rivojlanishi yo'li to'siladi, tuproq unumdorligi saqlanadi.

Olib borilgan izlanishlar shuni ko'rsatadiki, ko'p yillik o'tlar, dukkakli o'simliklar tuproqni eroziyadan eng yaxshi ximoya qiladi, ikkinchi o'rinda yoppasiga ekiladigan bir yillik kuzgi ekinlar, uchinchi o'rinda bahorgi boshqoli ekinlar tuproqni ancha bo'sh himoyalaydi, chopiq qilinadiganlari – tuproqni eroziyadan himoyalash darajasi past ko'rsatkichda bo'ladi. O'simliklarning tuproqni himoyalashdagi roli rivojlanishning turli bosqichlarida turlicha bo'ladi. Bu o'simliklarning yer ustki og'irligi va ildiz tizimining holatiga bog'liq bo'ladi. Shu boisdan ekinlarni parvarishlash agrotexnikasi, ekishning maqbul meyorlarini qo'llash, qatorlar orasi kengligi, ekishning to'g'ri yo'nalishi, o'g'itlar solish va o'simliklarning rivojlanishiga ko'maklashadigan boshqa usullar katta ahamiyatga ega.

Respublikamizning ko'pgina cho'l va tekislik-tog' etaklari, adirli va tog' mintaqalaridan iborat mo'tadil iqlim poyasida joylashgan. Mintaqalar doirasida iqlim va tuproq sharoitlaridagi katta farq o'simliklar qoplaminig xususiyati va yerlarning o'zlashtirilishi darajasi bilan bog'liq.

Eroziyaga moyil yerlarga bahorgi donli va chopiqtalab ekinlar ekilganda tuproq agregatlari parchalanadi, tuproq haydalma osti esa zichlashadi. Natijada ularning suv o'tkazuvchanligi yomonlashadi. Bu yuza oqimning ko'payishiga va yuvilishining keskin oshib ketishiga sabab bo'ladi. Bu ekinlar o'stirilganda tuproq o'simlik qoplamisiz yumshoq g'ovak holatda bo'ladigan payt bahorgi kuchli jala yomg'irlar davriga to'g'ri keladi. Ko'p yillik o'tlar va kuzgi ekinlar tuproqni juda yaxshi himoya qiladi. Shunday qilib, o'simlik qoplami qanchalik qalin bo'lsa eroziya va deflyatsiya jarayonlarining rivojini kamaytiradi, tuproq unumdorligini oshirishga xizmat qiladi.

Eroziya va deflyatsiya jarayonlarining borishida tuproq sharoitlari, uning asosiy xossalari, nam ushlab darajasi va tuproqning gumusli qatlam qalinligi muhim ahamiyatga ega (Maxsudov, Gafurova, 2012).

Respublikamiz xududining tabiiy sharoitlari o'zgaruvchan bo'lganligi sababli tuproq ham xilma-xildir. Hududimiz tuprog'ini quyidagi tuproq mintaqalariga ajratish mumkin:

- cho'l mintaqasi tuproqlari;
- past tekislik va daryo vohalarining gidromorf tuproqlari va sho'rxoklar;
- tog' etagi prolyuvial va tog' oldi bo'z tuproqlari;
- o'rta va past tog' tuproqlari;
- baland tog' mintaqasi tuprog'i;

Tabiatda insonning noto'g'ri tashkil etilgan turli hil faoliyati ta'siri ostida tuproq qatlami yemiriladi va bug'lanadi. Eroziya tuproqqa mana shunday ta'sir o'tkazilishining g'oyat keng tarqalgan va halokatli oqibatidir.

Tuproqni eroziyadan saqlash muammosi dunyoning arid iqlimi mintaqasida joylashgan ko'pgina mamlakatlar uchun, shu jumladan O'zbekiston hududi uchun ham dolzarb muammodir. Chunonchi, respublikada eroziyaga uchragan yer maydonlari 1772,3 ming gektarni yoki haydaladigan yerlar umumiy maydonining 40% tashkil etadi.

Xulosa. Hozirgi davrga kelib eroziyaga uchragan yerlarda dehqonchilik madaniyati darajasini yuksaltirish, ularni degredatsiya jarayonlaridan himoyalash, faqat paxta hosili yetishtirish emas, balki almashlab ekishni tubdan yaxshilash, qishloq xo'jalik ekinlari hosilini, jumladan tog'li hududlarda kartoshkachilik soxasini rivojlantirish, ekin turini ko'paytirish va barqarorlashtirish bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biridir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Мирзажанов К.М. Научные основы борьбы с ветровой эрозией на орошаемых землях. Узбекистан. -Ташкент. Изд-во. "Фан",1981.
2. Ramazonov O, Yusupbekov.O. Tuproqshunoslik va dehqonchilik" Sharq nashriyoti" Toshkent-2003

3. Muhamedov T. Tuproq eroziyasi dehqonchilik uchun ofat, T., 1973; Muxitdinov K.
4. Muxitdinov K., O'zbekistonda tuproq eroziyasi va unga qarshi kurash choralari, T., 1976;
5. Mirzajonov K.M va boshqalar. Eroziyaga uchragan tuproqparada yuqori hosil olish, T., 1980.
6. Мирзажанов К.М. Ветровая эрозия орошаемых почв Узбекистана и борьба с ней. Ташкент: ФАН, 1973. - 234 с.